

Marcas de Canteiro da Igreja de São Salvador de Ansiães

Rodolfo Manaia¹

Resumo: Este artigo incide sobre as marcas de canteiro identificadas na Igreja de São Salvador de Ansiães, numa perspetiva de aprofundamento do conhecimento acerca da evolução histórico-arquitetónica do edificado, tendo como base a inventariação dos testemunhos deixados pelos diferentes agentes envolvidos na construção do templo.

1. Introdução

O estudo das marcas de canteiro, ou gliptografia, enquanto testemunhos da atividade dos mestres canteiros e pedreiros, cujo labor contribuiu para a construção das estruturas pétreas, constitui um importante auxiliar da arqueologia da arquitetura. A sua análise, conjugada com outro tipo de fontes histórico-arqueológicas, contribui para traçar um contexto histórico e de evolução arquitetónica dos edifícios.

2. A Igreja de São Salvador de Ansiães

Localizada no concelho de Carrazeda de Ansiães, a Igreja de São Salvador situa-se no interior da vila amuralhada de Ansiães, próxima da primeira linha de muralha do castelo de Ansiães. (Fig. 1)

O castelo e Vila de Ansiães detiveram importância estratégica de relevo durante a Baixa Idade Média, tendo-lhe sido outorgada Carta de Foral pelo rei leonês Fernando Magno, em meados do século XI. Os sinais de despovoamento do local agudizam-se durante o século XVI e a transferência oficial dos paços do concelho para Carrazeda ocorre em 1734 (Pereira e Lopes, 2005: 22–23).

A igreja apresenta planta longitudinal, composta por nave e capela-mor. O interior da nave apresenta 11 metros de comprimento por 5 metros de largura, enquanto o interior da capela-mor apresenta 4,90 metros de comprimento por 3,70 metros de largura. (Fig. 2)

A altura dos paramentos da nave, relativamente ao piso atual, situa-se nos 5,70 metros nas paredes laterais, e nos 6,70 metros nas paredes Este e Oeste; já na capela-mor a altura dos paramentos laterais situa-se nos 3,30 metros, e nos 4,80 metros nos alçados Este e Oeste.

A Igreja de São Salvador de Ansiães trata-se de um exemplar de destaque do românico do Nordeste de Portugal, cujo enquadramento crono-estilístico já foi estudado e publicado por diversos autores. Verificam-se paralelismos estilísticos e cronológicos com outras edificações, nomeadamente com as igrejas de São Cláudio de Nogueira² e São Pedro de Rates e com o Mosteiro de Travanca, o que permite balizar cronologicamente o

¹ Arqueólogo do Município de Carrazeda de Ansiães.

² Os motivos decorativos do arco triunfal, parecem ter “...uma tendência geometrizante que podemos situar em Braga e, principalmente,

Fig. 1 Vista Noroeste da Igreja de São Salvador de Ansiães (ISS)

edificado na transição para o século XIII. (Fernandes, 2001: 50–51).

Sobressai o seu portal principal com a representação de Cristo em Majestade, inserido cronologicamente, também ele, no período de transição para o século XIII³.

Alguns autores apontam para evidências da presença de artífices oriundos de diferentes áreas de influência ou “escolas” patentes nos motivos decorativos do mesmo. Na sua execução terão participado “...artistas de tradição galega, responsáveis por uma escultura exuberante, e outros de tradição «bracarense», ou local [...] detentores de técnica menos elaborada...” (Fernandes, 2017:108).

O edifício estaria em estado de ruína logo nos inícios do século XV, a julgar pela carta régia datada de 6 de fevereiro de 1442, em que é dado conta que a “...igreja a que chamam de Sancto Salvador a qual há bem xbi anos que jaz em terra;...” (Alves, 2000: 256).

As obras de reconstrução levadas a cabo nesta sequência encontram-se bem atestadas na edificação. Paulo Almeida Fernandes menciona, em nota de rodapé, que “Foram vários os acrescentos efetuados na igreja durante a campanha de obras do século XV”, nomeadamente a capela funerária adossada e o arcossólio no paramento sul, embora reconheça que, “O caráter geral desta campanha,

na cabeceira de S. Cláudio de Nogueira.”, bem como, “...o arcaísmo de formas que encontramos nos capitéis do arco triunfal apontam para uma tradição escultórica que, comprovado o exemplo de Nogueira, corresponde aos meados do século XII.” (Fernandes, 2001:50).

3. “Aqui, podem diferenciar-se três fases construtivas: a primeira nos meados do século XII e revelando analogias para com a cabeceira de São Cristovão de Nogueira; a segunda plenamente beneditina, na órbita de Rates e de Travanca; e a terceira uma síntese de diferentes tendências e com recurso a mão-de-obra também de formação diversa, contribuindo em conjunto para um dos mais eruditos programas iconográficos de um portal ocidental no nosso românico.” (Fernandes, 2017: 118).

Fig. 2 Planta Geral da Igreja de São Salvador de Ansiães e Capela Funerária

não obstante as numerosas modificações, pauta-se por uma enorme modéstia.” (2001:49).

Reportar-se-ão também a este período os níveis arqueológicos referentes a uma estrutura de fundição sineira, identificada durante a campanha de escavação efetuada em 2003. Esta estrutura indicia a utilização da zona central da igreja como área ofical, depois do abandono da utilização das sepulturas escavadas na rocha. Posteriormente, após a obliteração da estrutura de fundição, foi identificado um novo nível de enterramentos, realizado sobre terra sem qualquer tipo de estrutura delimitativa (Pereira e Lopes, 2005:105-123), (Pereira, 2008:91).

No século XVIII, a edificação já estaria novamente em estado de ruína, como nos descrevem as fontes coevas, “...que ao presente se acha em parte arruinada...” (Morais e Magalhães, 1985:29), e uns anos volvidos “...em ruínas e abandonadas desde 1734...” (Pinho Leal,1873:205).

No início do século XX, é-nos relatado, por diversos autores, o estado de abandono em que

se encontrava a Igreja de São Salvador. O Abade de Baçal insurge-se por a sua chamada de atenção feita em 1907 ter sido ignorada, e por entretanto ter sido destruída a torre sineira, a sacristia e parte do arco cruzeiro⁴. Também Cândida Florinda Ferreira refere que foram destruídas “...no quadriênio de 1920-1924 as duas sineiras, o arco sepulcral que havia na capela-mór pelo lado de fora, e conjuntamente esta com a sacristia.” (1932:22).

Relativamente à existência da sacristia, atualmente apenas perceptível ao nível da fundação, é visível na planta de Gerhard Graf, publicada por Paulo Almeida Fernandes (2001:42), a existência de um vão de porta na capela-mor que daria acesso a esta estrutura.

Em 1928, a igreja é classificada como Monumento Nacional⁵, dois anos volvidos a Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) nomeia uma comissão administrativa para as obras a executar na Igreja e no Castelo de Ansiães, sendo que o restauro da igreja decorre durante as décadas de 1940 e 1950.

4. “Ninguém fez caso deste rebate desolador, que muitas vezes temos repetido em conversas, cartas, artigos de jornais e revistas, e o imponente monumento continua vandalizado, dinamitado, mais e mais de ano para ano pelos sonhadores de tesouros! Só da nossa lembrança já lhe destruíram a sineira, a sacristia e parte do arco cruzeiro.” (Alves, 2000a:114).

5. Decreto n.º 14 985, DG, 1.ª série, n.º 28 de 03 fevereiro de 1928.

Os registos fotográficos da DGEMN⁶ e os que se encontram disponibilizados on-line pelo Arquivo Municipal do Porto, permitem obter alguma informação relativamente à intervenção de reconstrução da igreja. No que concerne à capela-mor, está terá sido praticamente toda reerguida. É também perceptível que foram colmatadas várias lacunas de silhares nos diferentes paramentos durante esta intervenção.

Ao observarmos os registos fotográficos do Arquivo Municipal do Porto, verificamos que a epígrafe n.º 457 publicada por Mário Barroca (2000:1183) se encontrava invertida tal como Cândida Ferreira a descreve: “É de advertir que estas pedras foram colocada às avessas, segundo se vê pelas letras que estão voltadas com o de cima para baixo...” (1932: 25).

Contudo, verifica-se que atualmente a mesma inscrição se encontra com a orientação em que terá sido gravada, e colocada numa fiada acima daquela em que se encontrava aquando do registo fotográfico de início de século. Tal facto, leva-nos a supor que as intervenções levadas a cabo em meados do séc. XX incidiram não só na reconstrução da capela-mor, mas também na recolocação da alvenaria do paramento Este da nave da igreja.

3. As Marcas de Canteiro

As marcas ou siglas⁷ de canteiro tratam-se de símbolos gravados na cantaria, quer em silhares ou blocos de pedra regulares, quer em elementos arquitetónicos, pelas oficinas dos mestres canteiros na fase de aparelhamento dos elementos pétreos ou pelos mestres pedreiros durante a fase de execução da obra.

Os estudos gliptográficos que se debruçam sobre as diferentes marcas ou siglas identificáveis nas construções constituem um importante auxiliar da arqueologia da arquitetura, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento acerca da evolução histórico-arquitetónica do edificado e o seu contexto histórico-cultural. A sua análise permite inferências acerca dos diversos intervenientes no pro-

cesso de edificação, nomeadamente, “...seus modos organizativos e associativos, métodos construtivos aplicados, desde a recolha dos materiais necessários até à sua colocação.” (Castro e Sebástian, 2010: 79).

Os primeiros estudos que incidiram sobre marcas ou siglas gravadas pelos mestres canteiros remontam, em território nacional, ao século XIX (Silva, 1868). Nos inícios do século XX destaca-se o estudo acerca da Ermida do Paiva, que lhe consagrou a designação de “Templo das Siglas”, atribuída por Aarão Lacerda, em consequência da profusão das marcas de canteiro, à data identificadas (Rosas *et al.*, 2013: 246), neste período destaca-se também o estudo acerca das “Marcas de Canteiro” maioritariamente na região de Lisboa (Sousa, 1929).

Nos finais do século XX, destaca-se a publicação de Leonardo Charréu (1995) que alertava para a necessidade de definir uma metodologia interdisciplinar para o estudo desta temática.

Mais recentemente, foram vários os autores que se debruçaram sobre este tema, nomeadamente, no concelho de Foz Côa (Coixão, 2002), no mosteiro de Tarouca (Costa e Sebástian, 2010), na Sé de Lisboa (Silvério, 2017), em Torres Novas (Liberato e Ramos, 2017), na Igreja de Boelhe (Guedes, 2019), na ponte do Vouga (Lopes, 2021), na Igreja de Santa Maria do Castelo da Lourinhã (Gonçalves *et al.*, 2021), e no Castelo e na Torre de Menagem de Braga (Rocha, 2023), entre outros.

Estes estudos comprovam a disseminação territorial do uso de gravação de marcas de canteiro em diversos tipos de obras de engenharia, quer tivessem funcionalidade militar, civil ou religiosa.

Uma das lacunas ao conhecimento que geralmente é reconhecida pelos investigadores, consiste na ausência de um *corpus* gliptográfico geral, cuja compilação de conhecimentos possibilite estudos comparativos estabelecendo paralelismos entre as diversas ocorrências identificadas nos diferentes estudos.

A gravação das marcas de canteiro, que assinalavam a autoria do aparelhamento de determinado

Fig. 3 Alçado Exterior Norte da ISS

Fig. 4 Alçado Exterior Sul da ISS

mestre ou oficina, funcionaria como meio de controlo da proveniência de cada um dos materiais, cujo fim último seria a contabilização dos mesmos tendo em vista a remuneração do trabalho efetuado (Silvério, 2017: 1513), (Lopes, 2021: 155).

As formas de pagamento predominantes na Idade Média seriam à empreitada, à jorna ou por tarefa fixa, “...sendo pagos consoante o trabalho realizado segundo preços previamente estabelecidos por metro linear ou por metro cúbico de avanço. Nestas circunstâncias recorria-se às marcas de canteiro, porque sendo individuais de cada mestre com seu respetivo grupo de trabalho, permitiam a conta-

bilização das peças trabalhadas.” (Marques *et al.*, 2010: 138).

Esta prática dissemina-se a partir dos séculos X e XI, período em que as construções em pedra assumem preponderância para os poderes régios e eclesiásticos. Alguns autores apontam a sua origem em França, verificando-se a sua ocorrência para um período cronológico entre os séculos X e XV, constatando ainda que “...são bastante rudimentares nos séculos XI e XII e mais elaboradas no séc. XIII.” (Marques *et al.*, 2010: 136).

Concomitantemente ocorreu a especialização do ofício de canteiro e mestres pedreiros, cujo

6. http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=471

7. Como refere Luis Seabra Lopes: “Estas marcas são frequentemente designadas por siglas porque de facto, muitas delas são compostas por uma ou mais letras, a qual se presume serem as letras iniciais de certas palavras ou nomes.” (2021: 155).

Fig. 5 Alçado Exterior Este da capela-mor da ISS

conhecimento e domínio da arte os tornava artífices especializados, conferindo-lhes um estatuto de relevo, comparativamente com os restantes mestres (Gonçalves *et al.*, 2023: 131).

As marcas de canteiro são normalmente entendidas como “marcas de identidade”, identificando o canteiro ou o estaleiro que extraiu e aparelhou o elemento construtivo, sendo gravadas imediatamente a seguir ao aparelhamento da pedra. Ou “marcas utilitárias” ou funcionais, através das quais se veiculava informação prática para o assentamento do elemento pétreo em fase de construção, nomeadamente quanto à sua localização, posição

e orientação (Marques *et al.*, 2010:136), (Rosas *et al.*, 2013: 254).

Nem todos os silhares ostentam marcas de canteiro visíveis, ou porque simplesmente não foram gravadas, ou porque se localizam nas faces não visíveis dos elementos pétreos. Ou seja, podem encontrar-se na face virada para o lado interno da parede, onde era feito o enchimento com argamassa, entre as duas faces do paramento.

Fig. 6 Alçado Exterior Oeste da ISS

Fig. 11 Alçado Interior Norte da capela-mor ISS

Fig. 12 Alçado interior Sul da capela-mor ISS

Procurou-se fazer um levantamento de forma exaustiva, por forma a obter uma leitura o mais completa possível e caracterizadora da realidade total do edificado. Contudo, não sem algumas condicionantes, nomeadamente na observação dos paramentos exteriores cujas superfícies apresentam bastantes líquenes e musgos o que, aliado à natural erosão dos elementos pétreos, dificultou a observação das superfícies e consequente identificação de eventuais marcas de canteiro.

Caso evidente parece ser o paramento Oeste no qual foram apenas identificadas três marcas de canteiro, nos cunhais da extremidade sul, local que se encontravam mais “protegido”, dado o facto de a este ter sido adossada a capela funerária.

Já nos paramentos interiores, embora menos afetados pela natural erosão dos agentes meteóricos, a pouca luminosidade natural no local tornou necessário o recurso a iluminação artificial, e nalguns casos o levantamento fotogramétrico para obter uma leitura correta das marcas de canteiro. (Fig. 16 e Fig. 17)

No computo geral, considera-se que o levantamento efetuado é bem representativo das ocorrências no local, garantindo uma fiabilidade de análise desta temática no edificado em causa. Não obstante, considera-se natural que possam vir a ser identificadas mais marcas de canteiro, ainda não detetadas no decurso deste estudo.

5. Resultados e análise

Da análise da Igreja de São Salvador de Ansiães foi possível identificar um total de 257 marcas de canteiro distribuídas pelos diferentes paramentos. As mais representativas foram agrupadas de acordo com a sua morfologia e tipologia. (Fig.15)

Registou-se uma dispersão heterogénea das marcas, tendo-se verificado uma maior concentração nas secções Oeste dos paramentos Norte e Sul da nave da igreja.

A identificação residual de marcas de canteiro na capela-mor não poderá ser dissociada das diferentes fases construtivas, anteriormente enunciadas, de que a igreja foi alvo, nomeadamente das intervenções que ocorreram ao longo do século XX.

Foi possível identificar a ocorrência da marca de Tipo 1 por cento e vinte vezes, nas suas diferentes variações de representação, sendo que somente em três situações surge associada a outras marcas no mesmo elemento pétreo. Esta marca é identificável com diferentes orientações, sendo a mais frequente a representação idêntica à marca n.º 83, com cinquenta e duas ocorrências, seguida das semelhantes à marca n.º 169, visível em quarenta situações, a configuração da marca n.º 88 registou-se em vinte e dois casos e somente em cinco dos casos com a orientação análoga à da marca n.º 247. (Fig.18 e Fig. 19)

Quanto à sua dispersão, verifica-se uma maior predominância no paramento interior Norte, e nos

Fig. 13 Alçado interior Este da capela-mor da ISS

Fig. 14 Alçado interior Oeste da capela-mor da ISS

paramentos exterior Sul e exterior Norte quase em mesmo número, estando presente desde as fiadas inferiores até ao topo dos alçados. No interior da capela-mor foram registadas apenas duas ocorrências.

Os exemplares registados apresentam alguma uniformidade de dimensões, as predominantes situam-se entre os 14 centímetros e os 17,5 centímetros de altura, podendo nalguns casos ter entre 19 centímetros e 20 centímetros, a sua largura média oscila entre os 5 centímetros e os 6 centímetros, e a sua espessura varia entre os 0,7 centímetros e os 1,7 centímetros.

A esmagadora maioria das ocorrências encontra-se gravada na vertical, tendencialmente ao centro dos blocos pétreos, verificando-se a sua representação em posição oblíqua apenas em duas situações. (Fig.18; Marcas n.º 64 e n.º 164)

Foi identificado o mesmo tipo de marca gravada em posições distintas no mesmo bloco (Fig.18; Marcas n.º 10 e n.º 69, e Marcas n.º 164 e n.º 166),

e num dos casos parece haver uma sobreposição da marca na sua extremidade mais larga, da qual saem as hastes verticais em sentido oposto. (Fig.18; Marca n.º 235)

A marca de Tipo 2 registou-se num total de sessenta e quatro vezes, com uma morfologia bastante heterogénea e apresentando diversos tipos de orientação (Fig.20). A sua localização nos silhares é bastante heterogénea, ocorrendo maioritariamente em zonas descentradas do mesmo.

Os diferentes exemplares apresentam uma grande variação de dimensões, com modelos que variam entre uma altura máxima de 14 centímetros e mínima de 6 centímetros, uma largura que varia entre os 6 centímetros e os 11,5 centímetros, e com uma espessura variável entre os 0,5 centímetros e os 1,5 centímetros.

À semelhança da marca anteriormente descrita, esta surge com mais frequência nos paramentos interiores da nave, tendo sido identificada por quinze

Marcas	Alçados Exteriores				Alçados Interiores								Total
	N	S	E	O	Nave				Capela-Mor				
					N	S	E	O	N	S	E	O	
Tipo 1	16	22	2	1	38	20	11	7	1	1	0	1	120
Tipo 2	11	7	1	0	15	16	3	9	0	1	0	1	64
Tipo 3	5	0	0	0	2	3	0	1	0	1	0	0	12
Tipo 4	1	2	0	1	1	3	1	2	0	0	0	0	11
Tipo 5	0	1	1	0	3	2	2	2	0	1	1	0	12
Tipo 6	3	0	0	1	5	4	0	3	0	0	0	0	16
Tipo 7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Tipo 8	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3

Fig. 15 Ocorrências dos diferentes tipos de marca nos paramentos

vezes no alçado Norte e dezasseis no alçado Sul, em nove silhares do alçado Oeste e apenas três no alçado Este. Encontra-se representada por onze vezes no alçado exterior Norte e sete no alçado exterior Sul. Também esta marca se encontra dispersa desde as fiadas inferiores até ao topo dos alçados.

No interior da capela-mor apenas foram identificadas duas ocorrências, uma no alçado Este e outra no alçado Sul.

Em duas ocasiões encontra-se acompanhada de cruciforme no mesmo elemento pétreo.

As duas marcas anteriormente descritas representam a esmagadora maioria do conjunto inventariado, perfazendo mais de 70% do total.

A marca de Tipo 3, identificada por doze vezes, apresenta alguma diversidade morfológica, essencialmente na forma como terminam as hastes superiores (Fig. 21). Regista-se com orientações diversas, sendo tendencialmente representada ao centro do bloco pétreo.

As dimensões máximas de altura variam entre os 8,5 centímetros e os 17,6 centímetros, a largura varia entre os 8,4 centímetros e os 17,6 centímetros, e a espessura varia entre os 0,5 centímetros e os 2 centímetros.

Surge com maior frequência no alçado exterior Norte, com cinco representações. No interior,

surge por três vezes no alçado Sul, duas no alçado Norte e uma no Oeste. Na capela-mor apenas foi identificada por uma vez no alçado Sul. Encontra-se representada em silhares colocados desde a primeira fiada e os 4,5 centímetros de altura do nível do solo atual.

A marca de Tipo 4 registou-se por onze vezes, apresentando grande uniformidade morfológica, embora com orientações divergentes, ocorrendo tanto em zonas centrais como mais periféricas dos silhares. (Fig. 22)

Possui um comprimento máximo de 25,5 centímetros, e uma largura máxima de 4,4 centímetros e um comprimento mínimo de 14,5 centímetros e uma largura mínima de 2,5 centímetros, a espessura da incisão oscila entre os 0,4 e os 0,8 centímetros.

Surge principalmente nos paramentos interiores da nave, estando representada em todos eles, bem como uma vez no alçado exterior Oeste, uma no alçado exterior Norte e duas vezes no alçado exterior Sul.

Da totalidade das ocorrências três delas foram gravadas em cunhais e uma numa aduela do arco triunfal. A sua morfologia remete para um ideograma que seria identificativo do seu proprietário.

Se atentarmos à marca n.º 155, parece indubitável a sugestão de associação com o trabalho agrícola da ceifa, estando representada uma foice, ou ceitoura como é mais comumente designada em território

transmontano, acompanhada de uma representação estilizada de uma espiga.

As marcas correspondentes ao Tipo 5 tratam-se na generalidade de cruciformes. (Fig. 23)

Foram registados em todos os alçados do interior da nave, em dois dos alçados da capela-mor e no alçado Sul e Este do exterior.

Apesar de se tratar de uma representação bastante frequente e intemporal em diversos contextos, pela simplicidade da justaposição de dois traços perpendiculares, este conjunto apresenta alguma uniformidade estilística.

Indissociáveis da religiosidade do local, destaca-se o facto das marcas n.º 31 e n.º 152 apresentarem espessamento nas extremidades que remete para o tipo de cruz pateada que surge também ela representada nos tímpanos dos portais laterais da nave da igreja.

Este tipo de marca apresenta uma dimensão máxima de 20,5cmx14,5cm e mínima de 8cmx9cm e uma espessura variável entre os 0,8 centímetros e os 2,5 centímetros.

A marca n.º 243, localizada no paramento exterior Este, apresenta uma variação iconográfica no que concerne ao término das hastes, assemelhando-se a uma cruz recruzada.

A marca n.º 94, distingue-se das restantes pela sua simplicidade e menor dimensão, com cerca de 8cmx9cm, pelo que não excluímos que se possa tratar de uma marcação do tipo utilitária ou funcional efetuada no decurso do processo de construção do edifício.

As marcas de Tipo 6 ocorrem num total de dezasseis vezes, distribuídas nos alçados interiores da nave à exceção do Este, no exterior surge nos alçados Norte e Sul.

Apresentam grande homogeneidade morfológica, embora a sua orientação seja bastante diversa (Fig. 24). Por norma surge gravada na zona periférica dos silhares.

Apresentam dimensões variáveis entre os 9,5cmx7,5cmx0,5 e os 5cmx6cmx0,5cm.

As marcas de Tipo 7 encontram-se apenas representadas no paramento Norte no interior da nave. São todas bastante semelhantes, com ligeira variação de tamanho e orientação (Fig. 25). Medem entre 9cmx10cmx1cm e 6mx6mx1. Identificam-se por

Fig. 16 Vista parcial da secção Norte do paramento Oeste do interior da nave

Fig. 17 Levantamento fotogramétrico da marca n.º 17

Fig. 18 Marcas de Tipo 1

Fig. 19 Pormenor da Marca n.º 83

norma ao centro ou no lado direito dos silhares, podendo estar associadas a outras marcas no mesmo elemento pétreo.

As marcas de Tipo 8 tratam-se de pequenos círculos, cujos diâmetros variam entre os 4 centímetros e os 7,5 centímetros, e cuja espessura varia entre os 0,5 centímetros e os 1,5 centímetros (Fig. 26). A sua presença é pouco expressiva, contabilizando-se apenas três elementos distribuídos pelos paramentos exteriores Norte e Este, e pelo alçado interior Norte da capela-mor.

Em todos os casos identificados a sua gravação foi efetuada desviada do centro do silhar.

As restantes marcas identificaram-se apenas de forma residual contando somente com uma gravação para cada uma delas. (Fig. 27).

Como já mencionado, as marcas podem ser do tipo identitário ou utilitário/funcional dependendo das suas características e finalidade.

Relativamente às marcas passíveis de enquadrar na categoria de utilitárias/funcionais destacamos a marca n.º 56 (Fig. 27), quer pela sua singularidade iconográfica quer pela localização em que se encontra. Encontra-se gravada num silhar do paramento interior Norte da nave, o qual foi aparelhado por forma a ficar adossado e acompanhar a curvatura da primeira aduela Oeste do arco da porta lateral Norte da nave. Este facto leva-nos a considerar acerca da possibilidade de esta ser uma marca utilitária, gravada com o fim específico de indicação do local exato para o assentamento deste elemento.

A marca n.º 147 (Fig. 24), localizada no alçado Oeste do interior da nave, é também ela singular neste contexto pela sua configuração gráfica. O semicírculo, e a sua localização levam a supor tratar-se de uma indicação funcional para identificação do silhar a colocar no topo do alçado, como eventual fecho do paramento.

Quanto à marca do Tipo 4, esta localiza-se maioritariamente em cunhais e numa aduela do arco triunfal. Embora esta seja uma amostra residual para tirar grandes ilações, podemos considerar acerca da probabilidade de esta ser também, de certa forma, sintomática de algum tipo de especialização por parte do seu proprietário. A especialização de canteiros na produção de elementos arquitetónicos

mais elaborados encontra-se atestada em alguns locais, nomeadamente no Mosteiro de Tarouca (Castro e Sebastian, 2010: 82).

No conjunto das marcas inventariadas, as de Tipo 6 e 7 (Fig. 24 e 25), poderão também elas integrar-se no conjunto de marcas utilitárias.

As marcas do Tipo 6 localizam-se em diferentes paramentos do interior da nave, localizando-se a diferentes alturas, desde 1 metro a 3,20 metros no alçado interior Norte, entre os 60 centímetros e os 3,60 metros no Sul, e entre os 60 centímetros e os 4,60 metros no Oeste. Tal como acontece com marcas similares noutros casos de estudo, “As suas características poderiam levar a considerar estas siglas como marcas de posição, porém não é perceptível qualquer lógica no seu posicionamento no silhar ou nos alçados.” (Guedes, 2019:93).

As marcas do Tipo 7 surgem ao centro ou no lado direito dos silhares e concentram-se na zona intermédia do paramento Norte do interior da nave, numa faixa entre um 1m e 2 metros de altura, acima da cota do pavimento atual.

Em ambos os casos, e apesar de se terem identificado em número limitado, coloca-se a hipótese de se tratarem, porventura, de marcas utilitárias de aparelhagem. Estas poderiam servir para indicar “... quais as pedras a colocar adjacientemente, no sentido horizontal;” (Marques *et al.*, 2010: 136), (Castro e Sebastian, 2010: 80).

Do conjunto inventariado, parece-nos razoável integrar as marcas do Tipo 3 como marcas identitárias, pois parecem efetivamente tratar-se da representação de um “T”, que pode surgir com morfologias variadas. (Fig. 21)

As marcas de Tipo 2, as segundas com maior representatividade no total da amostra, parecem configurar marcas de identidade, verificando-se grande profusão das mesmas nos diversos alçados desde as fiadas inferiores até cerca dos 5,50 metros.

Paralelamente, não podemos deixar de salientar a ocorrência da marca n.º 73, (Fig. 27) que parece efetivamente tratar-se da letra “M” que surge associada num mesmo silhar a uma marca do Tipo 2.

A marca n.º 153 (Fig. 27), localizada no paramento Este da nave, poderá ser entendida como marca de identidade, pois parece configurar um alfabético “F” invertido.

No que concerne às marcas de identidade, analisando a marca n.º 136 (Fig. 18) localizada no paramento Oeste interior da nave, e tendo em consideração que a gravação deste tipo de marca é feita por norma ao centro do silhar, neste caso particular, esta parece ter sido ligeiramente obliterada na sua extremidade inferior aquando do aparelhamento do elemento pétreo para adossar à aduela do arco, não sendo perceptível a totalidade do traço horizontal que quase sempre remata a extremidade da haste vertical.

Caso análogo sucede com a marca n.º 62 (Fig. 18), localizada junto à extremidade curva do silhar que se encontra adossado à aduela da janela Oeste do paramento Norte. Embora se conserve na totalidade, esta encontra-se na extremidade do elemento pétreo, o que, como mencionado, se trata de uma exceção no caso das marcas do Tipo 1.

Como enunciado por outros autores “... existem também marcas referentes à pedra de onde eram extraídas, pois em certos casos, numa mesma obra, trabalhava-se com material de pedreiras distintas...” (Marques *et al.*, 2010: 137).

Atendendo ao exposto, esta marca, presente em clara maioria na Igreja de São Salvador, poderá ser equacionada como uma marca de origem do material pétreo, que seria *a posteriori* afeiçoado, consoante as necessidades dos mestres canteiros ou pedreiros.

Para além das marcas de canteiro patentes na Igreja de São Salvador de Ansiães, merecem-nos também menção duas das epígrafes presentes no alçado Este da nave, que se encontram publicadas por Mário Barroca (2000:1181-1183; 2000a:435), às quais é atribuída uma cronologia do séc. XIII. O autor considera que numa delas (n.º 456), em que se lê PELA / GIO, se trata “... de um silhar reaproveitado, como nos garante o facto de estar em posição invertida.” (2000:1182), e que outra (n.º 457), a que já aludimos anteriormente, em que se lê PELA P, “... deve estar incompleta, faltando-lhe texto à direita, o que daria significado ao derradeiro P. É possível que esteja igualmente reaproveitada.” (2000: 1183).

Serve esta alusão para destacar a similitude observada entre as letras “P” representadas nas epígrafes supramencionadas e a marca de canteiro de Tipo 1, que poderá de facto tratar-se de um alfabético.

Fig. 20 Marcas de Tipo 2

Fig. 23 Marcas de Tipo 5

Fig. 21 Marcas de Tipo 3

Fig. 24 Marcas de Tipo 6

Fig. 22 Marcas de Tipo 4

Fig. 25 Marcas de Tipo 7

A este propósito recordamos que a gravação da letra “P” como marca de canteiro parece ser bastante recorrente (Guedes, 2019:92), (Castro e Sebastian, 2010), (Rocha, 2023: 71).

Como mencionado anteriormente, esta marca aparece, na maioria dos casos, com orientação análoga à da marca n.º 83 (Fig. 18), e em considerável menor número com orientação semelhante à da marca n.º 88 (Fig. 18).

De facto, esta marca, sendo a mais representada nas suas diferentes variantes, poderá constituir a representação de um “P” invertido. Segundo alguns autores, “Os canteiros nem sempre se preocupavam em reproduzir rigorosamente as suas marcas.” (Lopes, 2021: 156).

Como é referido no caso de estudo da Igreja de Boelhe, a colocação da marca pode não obedecer “...a nenhuma orientação específica, pois é possível encontrá-las voltadas à esquerda ou à direita, para cima ou para baixo, facto a que também não será alheio o trabalho do pedreiro assentador”. O autor menciona ainda a existência de “...siglas alfabéticas gravadas de forma invertida, indício revelador de que o pedreiro dispunha de um escantilhão, que em algumas situações o utilizou ao contrário...” (Guedes, 2019:92).

Poderá ter sido este o caso para alguns dos exemplares identificados, dada a sua homogeneidade formal. No conjunto da amostra verifica-se uma predominância das que medem entre os 14 centímetros e os 17,5 centímetros de altura e os 5 centímetros e os 6 centímetros de largura.

A este propósito é também de mencionar que, numa breve análise dos paramentos da capela funerária adossada à Igreja de São Salvador de Ansiães, foi possível identificar a presença da letra “P”. Esta encontra-se gravada em pelo menos trinta e quatro silhares atestando também a frequência com que a gravação deste carácter se regista. Possui diferentes orientações e é quase sempre acompanhada de um pequeno círculo superiormente ou lateralmente (Fig. 28), o que poderá configurar uma abreviatura de uma marca identitária⁸.

Pese embora as diacronias de ambos os edificadas, poderemos ainda equacionar estarmos perante uma

Fig. 26 Marcas de Tipo 8

Fig. 27 Marcas diversas

Fig. 28 Marcas de canteiro identificadas na capela funerária

8. “Não raramente, estas siglas evoluíram para abreviaturas de nome, apelidos, alcunhas, etc...” (Lopes, 2021: 155).

Fig. 29 Levantamento fotogramétrico de grafito

perpetuação de uma marca identitária, à qual foi acrescentada um elemento distintivo⁹.

Relativamente ao reaproveitamento de silhares nos paramentos da igreja, como parecem indiciar as epígrafes supramencionadas e uma outra publicada pelo mesmo autor¹⁰ (Barroca, 2000:1183–1184), parece-nos que semelhante processo terá ocorrido com o grafito identificado no alçado Oeste da capela-mor. Com recurso ao levantamento fotogramétrico foi possível observar a representação de um provável zoomorfo em posição invertida, muito provavelmente fora da sua posição original (Fig.14 e Fig. 29).

No âmbito da consulta de fontes escritas acerca da Igreja de São Salvador, verificou-se que a marca n.º 15 (Fig. 27), localizada no alçado interior Norte

da nave da igreja, se encontrava já publicada nas «Memórias de Ansiães», precedida da descrição:

“*Emtrando pella porta principal desta Igreja a mam esquerda diante logo da fonte Baptismal junto // do pavimento em huma pedra da parede estão estes caracteres.*” (Morais e Magalhães, 1985: 32).

Atendendo a esta informação e observando os paramentos, antecedendo o alinhamento da mencionada marca, verifica-se a existência de um agulheiro retangular na primeira fiada imediatamente acima do pavimento atual, registando-se igualmente um agulheiro em tudo semelhante, e sensivelmente à mesma cota, na secção Norte do alçado Oeste da Nave (Fig. 7 e Fig. 10). Este facto leva-nos a considerar acerca da possibilidade de se tratarem de negativos de algum tipo de estrutura

para albergar a mencionada pia batismal, semelhante àquela que surge representada nas plantas da Igreja de São Cláudio da Nogueira¹¹, em que a pia batismal é apresentada sensivelmente nesta área.

6. Considerações Finais

Atendendo às evidências inventariadas e ao que foi exposto, verifica-se um conjunto significativo de marcas de canteiro, que permitem obter um vislumbre das dinâmicas do processo construtivo e evolutivo do edificado, sendo também possível estabelecer paralelismos com outras realidades circundantes.

A sistematização da informação possibilitou a identificação de eventuais marcas utilitárias ou funcionais diretamente relacionadas com as técnicas do processo construtivo.

As marcas identitárias permitem reconhecer os agentes que de uma ou de outra forma estiveram envolvidos na edificação do espaço, sendo que seria de todo o interesse alargar este tipo de estudo a outras estruturas do Castelo e da Vila amuralhada de Ansiães.

A informação compilada, e o seu cruzamento com outras fontes, possibilita uma análise mais profunda do edificado, essencialmente na perspetiva da arqueologia da arquitetura, com o intuito de obter mais dados acerca da origem, evolução e mutações do edifício.

Referências Bibliográficas

ALVES, Francisco Manuel (2000) - *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança*, Vol. IV, Bragança: Câmara Municipal de Bragança/Museu Abade Baçal.
(2000a) - *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança*. Vol. IX, Bragança: Câmara Municipal de Bragança/Museu Abade Baçal.
BARROCA, Mário J. (2000) - *Epigrafia medieval portuguesa (862–1422)*, Vol. II, Tomo II. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

(2000a) - *Epigrafia medieval portuguesa (862–1422)*, Vol. III, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

CASTRO, Ana Sampaio e; SEBASTIAN, Luís (2010) - “Estudo gliptográfico do Mosteiro de S. João de Tarouca”, in *As Idades Medieval e Moderna e na Peninsula Iberica, Actas do IV congresso de arqueologia medieval* (Faro, 2004), Promontoria monográfica, 13, Faro: DHAP da Universidade do Algarve, 79–90.

CHARRÉU, L. (1995) - “As siglas dos canteiros medievais”, *Al – Madan*, 4, II série, Almada: Centro de Arqueologia de Almada, 119–127.

COIXÃO, António Sá (2002) - “Siglas Medievais na Área do Concelho de Vila Nova de Foz-Côa”, *Coavisão. Cultura e Ciência*, 4, Vila Nova de Foz-Côa: Câmara Municipal, 3–55. Disponível em: <https://bit.ly/3iVsDi3>.

FERNANDES, Paulo Almeida (2001) - “A igreja românica de S. Salvador de Ansiães”. *Brigantia*, vol. XXI, n.º 1/2. Bragança: Assembleia Distrital de Bragança, 31–51.

(2017) - “Uma nova arte para um novo reino”. in Mário Barroca (Coord.), *No tempo de D. Afonso Henriques: Reflexões sobre o primeiro século português*. Porto: CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória», pp. 91–124.

FERREIRA, Cândida Florinda - (1932) *Carrazeda de Ansiães. Notas Monográficas*. Lisboa.

GUEDES, César. (2019) - “As siglas da igreja de Boelhe”, *Portugália, Nova Série*, Vol. 40, Porto: DCTP-FLUP, 85–117.

GONÇALVES, Gerardo Vidal; PEREIRA, Dina; LOPES, Gonçalo; LISA-FREIRE, David (2021) - “Marcas de Canteiro, Cantaria Histórica e Arqueologia do Construído, a Igreja de Santa Maria do Castelo, na vila da Lourinhã”, *Al – Madan*, II série, 24, Tomo I, Almada: Centro de Arqueologia de Almada, 130–142.

LIBERATO, Marco; RAMOS, Romão (2017) - “Marcas de canteiro em Torres Novas: novos dados sobre a evolução da malha urbana medieval”. *Revista Nova Augusta*, n.º 29, Torres Novas: Câmara Municipal, 151 – 164.

9. “...muitas destas marcas são passadas de pai para filho ou de mestre para aprendiz. No caso em estudo verifica-se uma “família” de marcas de identidade que são muito semelhantes, divergindo somente num traço e no espaço onde são encontradas, o que poderá representar a passagem de marcas entre diferentes gerações.” (Marques *et al.*, 2010: 137).

10. “Inscrição gravada em silhar da parede Sul da nave, voltada à face interna, reaproveitado em posição invertida junto do solo, ao nível da primeira fiada de silhares. Trata-se da quinta pedra a Oeste do Portal lateral Sul.” (Barroca, 2000:1183).

11. http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2170 (SIPA.DES.00004269).

LOPES, Luís Seabra (2021) – “As marcas de identidade dos construtores medievais na Ponte do Vouga”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Vol. 24, Lisboa: DGPC, 153-174.

MARQUES, Catarina Alexandra; CATARINO, Lúcia; SEBASTIAN, Luís (2010) – “A pedra na construção do Mosteiro de S. João de Tarouca.”. *Oppidum-Revista de Arqueologia, História e Património*, n.º 4, Lousada: Câmara Municipal, 113-162.

MORAIS, João Pinto de; MAGALHÃES, António de Sousa Pinto de (1985). *Memórias de Ansiães (1721)*. Carraceda de Ansiães. Município de Carraceda de Ansiães.

PEREIRA, António Luis e LOPES, Isabel Alexandra Resende Justo (2005) - *Património Arqueológico do Concelho de Carraceda de Ansiães*, Carraceda de Ansiães, Câmara Municipal de Carraceda de Ansiães.

PEREIRA, António Luis (2008) – *O Castelo de Ansiães: Contributo para o estudo da Idade Média no Vale do Douro*. Dissertação de Mestrado em História e Arqueologia Medievais. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. (Policopiada)

PINHO LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa (1873) - *Portugal antigo e Moderno*. Vol. I, Lisboa: Edição Mattos Moreira & companhia. Disponível em: https://archive.org/details/gri_33125005925538/page/204/mode/2up?-view=theater

ROCHA, Bruna (2023) – *O processo construtivo e a evolução arquitetónica do Castelo e Torre de Menagem de Braga. Contributo para o estudo do sistema defensivo medieval bracarense*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Universidade do Minho – ICS. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1822/88294>

ROSAS, Lúcia Maria; BOTELHO, Maria Leonor e Resende, Nuno (2013) – “Ermidinha do Paiva: reflexões e problemáticas”. *Revista da Faculdade de Letras, CIÊNCIAS E TÉCNICAS DO PATRIMÓNIO*, Vol. XII, Porto: FLUP, 245-262.

SILVA, Joaquim Possidónio da (1868) – *Mémoire de l’archéologie sur la véritable signification des signes qu’on voit gravés sur les anciens monuments du Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional. Disponível em: <https://archive.org/details/rcin.org>.

pl.wa308_14491_b4384_memoire-de-larche-olo_i_6959.

SILVÉRIO, Sofia A. (2017) – “As Marcas de Canteiro da Sé de Lisboa”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (coord.), *Arqueologia em Portugal. 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, 1513-1521. Disponível em <https://bit.ly/3iZ1niK>.

SOUSA, José Maria Cordeiro (1929) – “Marcas de Canteiro”. *O Archeologo Português*. 27, 1.ª Série. Lisboa, 48-54. Disponível em <https://bit.ly/3qeFrSe>.

Sites:

Sistema de Informação para o Património Arquitectónico: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx

Arquivo Municipal do Porto: <https://gisaweb.cm-porto.pt/>

